

Situation du haricot igname d'Afrique (*Sphenostylis stenocarpa*) en République Démocratique du Congo : culture, consommation, et qualités gustatives

Katanga K.¹, Bungu D. M.², Mungele O.³ et Kimema Y. S.⁴

(1) Production et Amélioration Végétales, Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo / e-mail : jos_kat@yahoo.fr

(2) Production et Amélioration Végétales, Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo

(3) Recherches Agronomiques, Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo

(4) Département du Développement Rural, Ministère d'Agriculture, République Démocratique du Congo

DOI :

Résumé

Dans le cadre des efforts de recherche sur le haricot igname d'Afrique, *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms, des enquêtes ont été menées auprès des populations dans 2 provinces du pays (Kinshasa et Kwilu) et des séances de dégustation ont été organisées à Kinshasa pour, d'une part, déterminer l'état de connaissance de la plante au sein des populations, recueillir les informations sur les pratiques culturelles utilisées ainsi que sur le niveau de consommation et d'autre part évaluer l'appréciation que les consommateurs, anciens et nouveaux, réservent aux mets à base des tubercules du haricot igname.

De ces enquêtes, il est ressorti que le haricot igname est connu de presque tous les habitants des 2 sites concernés par l'étude. 90% des ménages enquêtés à Kinshasa et 100% des ménages enquêtés à Feshi consomment ces tubercules. Ils sont cependant moins nombreux à Feshi à le cultiver (58%). C'est sur billon, en

association avec d'autres cultures et à faible densité que la plante est cultivée dans les deux sites. Les productions observées sont très modestes, équivalant à 2 tonnes à l'ha au maximum par an.

La consommation en grignotage, principalement, et la faible densité de semis indiquent que les populations accordent peu d'importance au haricot igname pourtant très riche en protéines par rapport aux plantes comme le manioc, culture principale. A partir des séances de dégustation, les résultats sont très intéressants et laissent présager de réelles possibilités de diversifier et de rendre attrayante la consommation des tubercules du haricot igname. Le goût des tubercules, bouillis ou frits, a été jugé de bon à très bon par 64 à 68% de personnes, la majorité ayant découvert la plante le jour de la dégustation. Aussi, le fufu fait de mélange de farine de maïs et de farine des tubercules du haricot igname a été jugé de bon à très bon goût par 84% de personnes.

Mots clés : Haricot igname d'Afrique, tests de dégustation, densité, enquêtes, agriculture

Abstract

As part of research efforts on African Yam Bean (AYB), *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms, investigations were led within the population in 2 provinces (Kinshasa and Kwilu) of the Democratic Republic of Congo (DR Congo). The investigations consisted to collect the information on the cropping system used by the farmers as well as on the level of the consumption of the AYB meals. Sessions of tasting were then organized at the University of Kinshasa to estimate the appreciation that the old and new consumers reserve to the meal made from AYB tubers.

From surveys, results indicated that AYB is known by 90% of the households of Kimbanseke neighborhood at Kinshasa and 100% by those of Feshi District in the Kwilu province and all the investigated households consume tubers of AYB. They are however 58% of farmers who cultivate AYB at Feshi District. Results from the 2 sites of investigations indicated that AYB is

intercropped with cassava and cultivated on billon. Tubers yields of AYB are moderated, not more than 2 Tons ha⁻¹.

The consumption mainly as dessert of AYB meals and the low densities of sowing indicate that the plant does not get more importance from farmers whereas its tubers and seeds are rich in protein compared with the cassava, the staple of the region. Results from sessions of tasting were very interesting and predicted real possibilities of diversifying and making attractive the consumption of AYB tubers. The taste of boiled or fried tubers was appreciated as "Good to Better than" by respectively 64 and 68% of the tasters, most of them discovering for the first time the plant and its meals during the session of tasting. The fufu paste got from the mixture of the flour of the corn and that of AYB tubers was tasted "good to better than" by 84% of the tasters.

Keywords : African Yam Bean, tasting sittings, densities, surveys, agriculture

1. Introduction

Le Haricot Igname d'Afrique (HIA) *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms, est une des nombreuses plantes alimentaires encore à l'état de cueillette et de culture de case. Élément de la flore de plusieurs pays d'Afrique (de l'ouest, centrale, de l'est et australe), les populations rurales y recourent pour consommer les graines, les tubercules et même les feuilles (Wilczek, 1954 ; Dukes, 1981 ; Onyembe et Paulus, 1982 ; Onyembe et Kejuni, 1983 ; Malaisse et Parent, 1985 ; Potter et Doyle, 1992 ; Klu et al, 2001 ; Katanga, 2004).

La situation du HIA en Afrique et en République Démocratique du Congo (RDC) est encore très négligé car il y a de plus en plus des scientifiques qui plaident pour plus d'intérêt et de recherche au regard des avantages nutritionnels que la plante présente (Baudoin et Mergeai, 2001 ; Anonyme, 2006 ; Adewale et Dumet, 2009) et sa vraisemblable aptitude aux conditions marginales, entendues de sol et de sécheresse (Demol, 2002).

En effet, selon Baudoin et Mergeai (2001), Anonyme (2006), Adewale et Dumet (2009) les graines contiennent 21 à 26% de protéines, les tubercules 10 à 19% et dans les deux produits il y a une bonne teneur en éléments minéraux en l'occurrence du fer, du zinc, du calcium, du magnésium et du potassium. Ces auteurs signalent aussi que les protéines ont une valeur biologique supérieure à celle des protéines des légumineuses principales en l'occurrence le soja (*Glycine max*), l'arachide (*Arachis hypogaea*), le haricot commun (*Phaseolus vulgaris*), le petit pois (*Pisum sativum*) et le niébé (*Vigna unguiculata*). En ce qui concerne son aptitude aux conditions marginales, la plante est observée sur des sols sablonneux où elle donne d'ailleurs de gros tubercules.

En RDC, Wilczek (1954) et Potter et Doyle (1992) signalent la distribution naturelle de l'espèce dans plusieurs provinces en mentionnant aussi les noms vernaculaires: Kongo central (mazedosoto, mpembo, mpempu, pemo), Kwango (fhuyu), Haut Uélé (giliabande), Sud Kivu (mulula, tshuku), Kasai Oriental (djitatu), Kasai occidental (kakundekunde), Haut Lomami (tukunyiamasombe, tongoyamasemvu), Haut Katanga (kilumbwelumbwe, malumbwelumbwe), Lualaba (masemfu, masemvu, semfu, semvu).

Dans le cadre des efforts de recherche sur la plante, recommandés par ailleurs par certains des auteurs cités ci haut, nous avons pensé mener des enquêtes auprès des populations et organiser des séances de dégustation.

Les objectifs poursuivis par cette étude sont :

- Déterminer l'état de connaissance de la plante au sein de la population;
- Recueillir les informations sur les pratiques culturelles utilisées pour la plante;
- Déterminer le niveau de consommation;
- Evaluer l'appréciation du goût des différents mets à base des tubercules du HIA.

2. Matériel et Méthodes

Les enquêtes ont été menées en août 2012 à Kinshasa dans le quartier Kasavubu de la commune de Kimbanseke et en août 2013 à Feshi dans la province du Kwilu à 280 km de Kikwit (grande agglomération située à 580 km de Kinshasa), auprès d'un échantillon de 100 ménages dans chaque site. Le quartier Kasavubu à Kinshasa, situé en périphérie de la ville, avait été choisi pour les enquêtes du fait de la présence d'un petit marché où une fois par semaine (le mercredi) il se vendait des tubercules de haricot igname produits dans les collines environnantes principalement par des femmes, toutes originaires de Kwilu, Kwango et Kongo Central et organisées en une association. Le village de Feshi a été ciblé parce qu'il est une des zones rurales de la RDC où la culture et la consommation du haricot igname sont signalées. Nous avons soumis un questionnaire de 16 questions portant sur la connaissance de la plante, la consommation et la culture de la plante, les parties consommées de la plante, le mode de consommation, la catégorie de consommateurs, la conduite de la culture, les dégâts, les semences utilisées, l'époque de semis et de récolte, la destination de la récolte et l'estimation de la demande sur le marché.

En dehors du questionnaire, nous avons été dans 5 champs pour évaluer la densité et le rendement :

- pour la densité, nous avons pris les mesures des champs en ressortant la longueur (L) et la largeur (l), puis nous avons compté les plantes de haricot igname qu'on trouve dans le champ. Sur la base de la superficie calculée en multipliant $L \times l$, nous avons estimé la densité à l'hectare, en reprenant dans les résultats la densité minimum et la densité maximum.
- pour le rendement, nous avons déraciné 5 à 10 plantes (selon l'accord des propriétaires), nous avons pesé les tubercules qu'elles portent et nous avons calculé le poids moyen par plante de l'ensemble des 5 champs. Nous avons alors multiplié ce poids moyen avec la densité minimum et la densité maximum tel qu'observées dans différents champs. A cette époque de l'enquête, au mois d'août, les plantes étaient à 11 mois du semis et de la maturité des tubercules.

Tableau 1 : Connaissance, consommation et culture de la plante (en % de l'échantillon total des enquêtés)

Objets	Site de Kasavubu					Site de Feshi				
	Total Echantillon	Oui		Non		Total Echantillon	Oui		Non	
		Nombre	%	Nombre	%		Nombre	%	Nombre	%
Connaissance de la plante	100	90	90	10	10	100	100	100	0	0
Consommation de la plante	100	85	85	15	15	100	100	100	0	0
Culture de la plante	100	80	80	20	20	100	58	58	42	42

En juillet 2014, nous avons procédé à la dégustation de différents mets à base de tubercules du haricot igname auprès de 50 personnes (étudiants, professeurs, agents scientifiques et administratifs) sur le site de l'Université de Kinshasa. Il avait été proposé des frites, des tubercules bouillis, de la salade confectionnée de choux et de tubercules râpés avec tomate, oignon et mayonnaise, des beignets avec 30% de tubercules râpés, du « fufu » (une pâte consistante obtenue du malaxage de la farine dans l'eau bouillante) à 50% farine de maïs et 50% farine de tubercules de haricot igname, de la macédoine des fruits (pomme, banane, ananas et tubercules frais de haricot igname). L'appréciation du goût des mets à base de haricot igname d'Afrique était faite de la manière suivante :

- Pour les mets eux-mêmes : (1) Très bon ; (2) Bon ; (3) Passable ; (4) Pas bon.
- En comparaison entre les différents mets à base du HIA : (1) Meilleur goût ; (2) Goût aussi bon ; (3) Goût moins bon
- En comparaison avec le manioc, la pomme de terre, la patate douce : 1) Meilleur goût ; (2) Goût aussi bon ; (3) Goût moins bon.

3. Résultats

3.1. Résultats de l'enquête au quartier Kasavubu et à Feshi

3.1.1. Résultats sur la connaissance, la consommation et la culture de la plante

Sur les 100 ménages enquêtés, le tableau 1 renseigne qu'au quartier Kasavubu de la commune de Kimbanseke à Kinshasa, 90% des enquêtés connaissent la plante et seulement 10% ne la connaissent pas tandis qu'à Feshi ce sont tous les enquêtés qui la connaissent. Ils sont 85% à la consommer et 80% à la cultiver au quartier Kasavubu. A Feshi, tous les enquêtés connaissent et consomment la plante. Cependant, seulement 58 ménages soit 58% la cultivent. Quand on considère le

Tableau 2 : parties de la plante consommées et mode de consommation (en % d'enquêtés qui consomment)

Organes et modes de consommation	Site de Kasavubu	Site de Feshi
Graines sèches	0%	12%
Tubercules	100%	88%
Feuilles	0%	0%
Gousses ou graines immatures	0%	0%
Seul (sans accompagnement)	100%	100%
En soudure ou grignotage	100%	100%
En repas principal	0%	0%
En tubercules bouillis	100%	100%
En tubercules sous cendres	0%	72%
En tubercules frits	0%	0%
En farine pour fufu	0%	0%

Tableau 3 : Catégorie d'âge des consommateurs (en % d'enquêtés qui consomment)

Réponses	Sites	
	Kasavubu	Feshi
Enfants seulement	0%	3%
Personnes âgées seulement	0%	0%
Personnes de tous les âges	100%	97%

Tableau 4 : Système cultural (en % des ménages qui cultivent)

Système cultural	Site de Kasavubu	Site de Feshi
Culture à plat	0%	0%
Culture sur billon	100%	100%
Culture pure	0%	0%
Culture en association	100%	100%

détail sur l'origine des enquêtés du quartier Kasavubu qui sont en majorité des provinces de Kwilu et de Kwango, on peut avec les résultats de Feshi déduire que la plante est très bien connue par les populations de ces provinces.

Tableau 5 : Epoque de semis (en % des ménages qui cultivent)

Epoque de semis	Site de Kasavubu	Site de Feshi
Août	0%	10%
Septembre	90	85
Octobre	10%	5%
Après Octobre	0%	0%

Tableau 6. Matériel utilisé pour le semis

Matériel de plantation	Site de Kasavubu	Site de Feshi
Graines	100%	100%
Tubercules	0%	0%

Tableau 7 : Epoque de la récolte des tubercules (en % des ménages qui cultivent)

Epoque de récolte	Site de Kasavubu	Site de Feshi
Avril	0%	0%
Mai	0%	5%
Juin	0%	36%
Juillet	5%	80%
Août	100%	22%
Septembre	5%	7%
Octobre	0%	0%

Tableau 8 : Destination de la récolte (en % des ménages qui cultivent)

Réponses	Sites	
	Kasavubu	Feshi
Consommée en totalité	61	68
Consommée en grande partie	39	9
Vendue en grande partie	0	23
Vendue en totalité	0	

Tableau 9 : Densité de semis et rendement estimé à l'ha en culture traditionnelle

Paramètres	Sites	
	Kasavubu	Feshi
Densité extrapolée à l'ha	4 000 à 5 600	600 à 1110 plantes
Poids moyen par plante	0,272 kg	2,055 kg
Rendement à l'ha	1 088 à 1 523 kg	1 233 à 2 281 kg

3.1.2. Résultats sur les parties consommées et le mode de consommation

Le tableau 2 renseigne que du haricot igname c'est principalement les tubercules qui sont consommés. Ils sont seulement 12% des consommateurs des graines sèches à Feshi. Les feuilles ainsi que les graines et gousses immatures ne sont pas consommées. Quant au mode de consommation, les tubercules sont principalement consommés sous forme bouillie tel que déclaré par 100% d'enquêtés dans les deux sites d'enquête et des fois cuits sous la cendre tel que déclaré par 72% des enquêtés. Les tubercules sont exclusivement consommés comme aliments de soudure autant à Feshi qu'à Kasavubu. Ces résultats renseignent que la plante n'est pas considérée comme pouvant servir de repas formel mais plutôt comme aliment d'appoint ou de grignotage.

Les résultats consignés dans le tableau 3 montrent que les consommateurs sont de tous les âges. Il n'y a que 3% à Feshi qui ont dit donner principalement aux enfants. Le détail sur l'argument donné par ces 3% d'enquêtés est que cela permet de guérir les enfants de la maladie de kwashiorkor ou de les préserver de cette maladie, laquelle est due à la malnutrition protéique. Cet argument permet de déduire qu'il y a au sein de cette population de Feshi la connaissance implicite des vertus nutritives de la plante. Cet argument peut aussi être considéré comme une preuve de la richesse des tubercules en protéines. Le fait que les personnes de tous les âges consomment indique quelque part que le goût est intéressant d'autant qu'on trouve couramment dans les milieux ruraux des mets réservés soit aux enfants et/ou aux personnes âgées. A propos du goût, ils ont été 61% des enquêtés du quartier Kasavubu à trouver le haricot igname meilleur que le manioc.

3.1.3. Résultats sur le mode de culture du haricot igname d'Afrique

Il ressort du tableau 4 que, dans les provinces de Kwilu et de Kwango où les enquêtés ont été menées, le haricot igname est principalement cultivé sur billon et en association. C'est surtout avec le manioc qui est la principale culture associée.

3.1.4. Résultats sur l'époque de semis

Les renseignements contenus dans les résultats du tableau 5 indiquent que le semis se fait par la majorité des cultivateurs en septembre. Les semis en août ou en octobre sont rares, se faisant par 5 à 10% de cultivateurs enquêtés.

Le tableau 6 montre que dans les deux sites, les agriculteurs n'ont pas l'habitude d'utiliser les tubercules comme semences ou comme matériel de plantation.

Tableau 10 : connaissance et consommation du haricot igname par les dégustateurs (en % de l'échantillon)

Thèmes	Nombre de questionnés	Nombre de répondants « OUI »	%
Connaissance de la plante	50	12	24
Consommation de la plante	50	12	24
Consommation des tubercules	12	12	100
Consommation des graines	0	0	0

Tableau 11 : Appréciation du goût de différents mets de haricot igname (en % de l'échantillon de dégustateurs)

Thèmes	Pas bon	Passable	Bon	Très bon	Total %	% bon et très bon
Tubercules bouillis	14	22	44	20	100	64
Tubercules frits	0	30	32	38	100	68
Beignets	0	6	42	52	100	94
Salade	8	6	60	26	100	86
Fufu	12	4	76	8	100	84
Macédoine des fruits	0	6	40	54	100	94

3.1.5. Résultats sur l'époque de la récolte des tubercules

Les résultats du tableau 7 sur l'époque de récolte renseignent que la plupart des cultivateurs récoltent les tubercules en juillet et en août. En considérant, l'époque de semis, cela correspond à 11 à 12 mois après semis. Quelques-uns récoltent plutôt en mai et en juin et quelques rares plus tard en septembre. Le détail sur la raison de la récolte à cette époque de 11 à 12 mois après semis est que ce sont les tubercules de cet âge qui, selon 95% des cultivateurs, possèdent le meilleur goût c'est-à-dire sont plus succulents et possèdent l'arôme caractéristique de la plante. la récolte précoce est rare.

3.1.6. Résultats sur la destination de la récolte

Les résultats du tableau 8 montrent que l'autoconsommation des tubercules du haricot igname est plus importante que la vente sur les deux sites d'enquête. Aussi, la tendance à vendre est plus significative à Feshi qu'au quartier Kasavubu à Kinshasa. C'est ce qui pourrait expliquer qu'à Feshi où seulement 58 % de ménages cultivent la plante, il y a cependant 100% de ménages qui consomment les tubercules.

3.1.7. Résultats sur les attaques des maladies et ravageurs

La question des attaques étant, sauf situation très grave, peu perceptible par les cultivateurs traditionnels. Nous avons principalement été renseignés par les enquêtés de Feshi sur les attaques des nématodes dont les symptômes se présentent sous forme de gales que les cultivateurs appellent « misisa,

makwanzamakwanza». Tous ont dit avoir observé ces symptômes sur quelques plantes seulement.

3.1.8. Résultats sur l'évaluation de la densité de semis et le rendement à l'ha

Le tableau 9 montre que les densités pratiquées en culture traditionnelle du haricot igname sont faibles dénotant que les distances entre les plantes sont au-delà de 1m. Si on se réfère à Okpara et Omaliko (1995, 1997) et Amoatey et al. (2000) qui mentionnent l'écartement de 1m x 1m, les densités optimales sont à cette condition de 10.000 ou 20.000 plantes selon que l'on a semé 1 ou 2 graines par poquet. Entre les champs visités sur les deux sites, les densités à Feshi sont plus faibles et correspondent aux distances de 3 à 4 m entre les plantes. Semé ainsi entre le manioc qui est planté plus régulièrement à 1 m, le haricot igname est en fait considéré comme secondaire. Outre qu'il n'y a pas d'intérêt à en cultiver beaucoup parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, quelques cultivateurs ont justifié les fortes distances par la nécessité de ne pas entraver la production du manioc qui est la principale culture car, selon eux, le haricot igname a un fort développement qui étouffe les plantes de manioc dont il se sert comme tuteur. Ainsi, ils redoutent de mettre beaucoup de plantes de haricot igname. Au quartier Kasavubu, il apparaît y avoir plus des plantes de haricot igname parce que, sur ce site, les cultivateurs faisaient peu de manioc, faute de disponibilité d'eau pour le rouissage et l'associaient au millet à chandelle, au gombo et à l'oseille de Guinée.

En ce qui concerne le rendement à l'ha, il est à constater que c'est tout au plus 2 t que les cultivateurs traditionnels enquêtés ont enregistré. En partie c'est

Tableau 12 : Appréciation du goût par comparaison (en % de l'échantillon de dégustateurs)

Comparaison goût HIA par rapport aux autres tubercules	Moins bon	Aussi bon	Meilleur	Total %	% aussi bon et meilleur
Haricot igname frit par rapport haricot igname bouilli	0	64	36	100	100
Haricot igname bouilli par rapport manioc	12	32	56	100	88
Haricot igname bouilli par rapport patate douce	56	26	18	100	44
Haricot igname bouilli par rapport pomme de terre	38	38	24	100	62
Haricot igname bouilli par rapport igname Dioscorea	28	42	30	100	72
Frites haricot igname par rapport frites pomme de terre	40	48	12	100	60

dû à la faible densité si on considère la situation de Feshi. En partie c'est aussi dû au faible poids moyen de tubercules par plante si on considère la situation du quartier Kasavubu. En effet, avec un poids moyen par plante de 2,055 kg, tel qu'observé à Feshi le rendement à l'ha atteindrait 20 t et plus aux densités optimales de 10 000 plantes obtenues à l'écartement de 1m x 1m.

3.2. Résultats de la dégustation

3.2.1. Résultats sur la connaissance et la consommation du haricot igname

Le tableau 10 renseigne que sur les 50 dégustateurs, 12 soit 24% de l'échantillon avaient déjà connaissance de la plante et en avaient déjà consommé les tubercules principalement. Pour 76% de l'échantillon, c'était la première fois de voir la plante et donc de la consommer.

3.2.2. Résultats sur l'appréciation du goût de différents mets de haricot igname

En considérant que l'appréciation « bon » et « très bon » reflètent le niveau ou les possibilités d'acceptation d'un aliment (Malassis, 1979 ; Floriot, 1993), il ressort du tableau 11 que les beignets, la salade, le fufu et la macédoine des fruits ont été bien appréciés par la très forte majorité des dégustateurs. Il est à noter pour les beignets, la salade et la macédoine des fruits, qu'il s'agit des mets où le haricot igname a été mélangé à d'autres denrées. Son goût s'est ajouté à celui du goût de ces autres denrées. Dans le cas du fufu, la consistance et le goût sont pareils à ceux qu'on obtient avec le manioc. En effet pour tous, même pour ceux qui avaient déjà la connaissance de la plante, c'était la première fois de consommer les frites, le fufu, la salade et la macédoine du haricot igname.

Les résultats du tableau 12, relatifs à la comparaison des goûts permettent de déterminer les possibilités de pénétration du haricot igname par rapport aux aliments concurrents. Il ressort que le haricot igname est plus intéressant pour les consommateurs sous forme de frites que sous forme bouillie car personne n'a trouvé le goût moins bon.

En ce qui concerne la comparaison des frites avec celles de la pomme de terre, très largement consommées dans les restaurants, c'est 60% des dégustateurs qui les trouvent de bon à meilleur goût que les frites de la pomme de terre. Pour les 40% qui ont apprécié ses frites « moins bon », c'est pour leur texture plus ferme par rapport aux frites de la pomme de terre, plus tendres. C'est pour cette même fermeté et son goût légèrement succulent que les 12% les ont appréciées de meilleur goût. Le score de 60% présage des opportunités certaines d'introduction du haricot igname. En ce qui concerne la comparaison du haricot igname bouilli avec le manioc, la patate douce et l'igname Dioscorea (mbala sur le marché de Kinshasa ou vihama en swahili), les résultats montrent nettement la préférence du haricot igname sur le manioc et l'igname Dioscorea que plutôt sur la patate douce.

4. Discussion

Déjà assez mentionné dans des publications scientifiques à la suite des recherches réalisées dans un certain nombre des pays de l'Afrique de l'Ouest (Potter et Doyle, 1992 ; Klu et al, 2001, Baudoin et Mergéai, 2001 ; Anonyme, 2006 ; Adewale et Dumet, 2009), il était important de savoir aussi comment la plante se trouve en culture en RDC, quelle place elle occupe dans la consommation et quelles chances elle a pour son expansion.

Sur la culture de la plante, il apparaît à travers les résultats de l'enquête que le haricot igname est une plante mineure par rapport au manioc auquel il est plus souvent associé. Les agriculteurs enquêtés à Feshi accordent plus de considération au manioc lequel occupe plus le champ, le haricot igname se trouvant clairsemé. C'est ce que témoignent le pourcentage moyen des agriculteurs cultivant le haricot igname, soit 58%, et la faible densité de semis, soit 600 à 1110 plantes à l'ha, observés notamment à Feshi, un des fiefs où le haricot igname est déjà en culture. Il n'y a donc pas encore de culture pure de haricot igname et pas encore des pratiques de densité plus rationnelle. La culture de cette plante en périphérie de Kinshasa, le cas du quartier Kasavubu, indique les possibilités de son expansion. Des essais sur la densité sont à recommander autant dans la perspective de culture pure que de cultures associées. Aux densités plus rationnelles, de 10 000 en culture pure par exemple, la production peut atteindre 20 t et plus avec un matériel végétal comme celui de Feshi. De même, des collectes de matériel dans différentes provinces où la plante est déjà en culture sont nécessaires pour le mettre en essai de rendement afin de déceler les types les plus productifs. En attendant ce travail de collecte, les productions enregistrées sont très modestes, soit 2 tonnes au maximum à l'ha, et comptent parmi les raisons pour lesquelles la plante est prise avec négligence.

Dans la conduite de la culture, tous les agriculteurs enquêtés cultivent sur billon sans qu'il y ait eu recommandation expresse mais par l'habitude de la culture du manioc sur billon. Il sera intéressant de comparer la production de la plante sur billon et à plat. Il ressort de l'enquête que le semis se fait au début des pluies, en septembre et en octobre, et que la récolte se fait généralement 10-12 mois après. Pour rendre la plante alimentaires compétitive, il y aura nécessité d'expérimenter les semis à plusieurs dates et les récoltes à plusieurs âges des plantes. Il apparaît que le haricot igname est peu attaqué. Les enquêtés ont évoqué seulement les nématodes. Cela rejoint ce que signalent Baudoin et Mergéai (2001). Il est vraisemblable que l'incidence des attaques est peu perceptible dans le contexte où la plante, considérée encore comme mineure, est semée très éparpillée. Dans les essais des dates et des densités, nécessaires pour amorcer l'intensification de la culture de la plante, une attention particulière doit être accordée aux observations sur les maladies et les ravageurs.

En ce qui concerne la consommation, les résultats tendent à montrer qu'en République Démocratique

du Congo c'est principalement les tubercules qui sont consommés, les graines étant utilisées comme semences. Ici, c'est différent de ce que rapportent Potter et Doyle (1992) ainsi que Amoatey et al (2000) des pays de l'Afrique de l'Ouest où c'est principalement les graines qui sont consommées, évidemment du fait que les types de haricot igname présents là-bas sont peu productifs de tubercules. Le mode de consommation, principalement en tubercules bouillis et en dehors des repas formels, renforce la considération mineure accordée à la plante. Des efforts de développement des produits nouveaux du haricot igname doivent être déployés pour diversifier et rendre attrayants sa consommation. A ce propos, les résultats des séances de dégustation sont très encourageants. En effet, les scores de 64 à 68% de dégustateurs appréciant de « bon à très bon goût » les tubercules bouillis et les tubercules frits présagent des possibilités de faire consommer le haricot ignames sous ces deux recettes analogues aux repas de la pomme de terre déjà bien largement acceptés. Ils ont été 60 à 62% à trouver les deux recettes de goût aussi bon, voire meilleur que le goût de la pomme de terre bouillie ou frite. Les nouveaux produits comme le fufu, les beignets, la salade et la macédoine sont encore plus prometteurs, au regard des scores de 84 à 94% de dégustateurs appréciant de « bon à très bon goût ».

5. Conclusion

Notre étude s'est déroulée en enquêtes et séances de dégustation en vue d'établir la situation du haricot igname en termes de sa connaissance et de sa consommation au sein des populations, des pratiques culturelles et de l'appréciation du goût de différents mets à base des tubercules.

Des résultats obtenus, nous recommandons que des collectes soient faites dans les sites où les enquêtes et les échanges ont été réalisés afin de soumettre les différents matériels aux essais de rendement et de disposer ainsi des ressources phylogénétiques pour le démarrage d'un programme d'amélioration. Parallèlement dans le cadre de la promotion de la plante, des études sur la transformation des produits doivent être entreprises afin d'augmenter les possibilités de sa consommation sous différents aliments.

Vu sa richesse en protéines et en sels minéraux, les ménages urbains et périurbains pourraient les planter dans leurs petits jardins et consommer les tubercules en compagnie d'autres ignames et des graines d'arachides afin de se familiariser avec la plante et de régulariser sa consommation.

Bibliographie

- Adewale, D. and Dumet, D. (2009).** African yam bean: a crop with food security potentials for Africa. *African Technology and Development Forum Journal*, volume 6, 66-71.
- Amoatey, H.M., Klu, G.Y.P., Bansa, D., Kumaga, F.K., Aboagye, S.O., Bennett-Lartey and Gamedoagboa, D.K. (2000).** The African Yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*): a neglected crop in Ghana. *West African Journal of Applied Ecology*, vol. 1, 53-60
- Anonyme (2006).** Lost crops of Africa: volume II: vegetable, *The National Academies Press/ National Academy of Science*, 322-344.
- Baudoin, J.P. et Mergeai, G. (2001).** Haricot igname africain *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms. In *Agriculture en Afrique Tropicale*, Editeur Raemaekers R. H., DGCI/Bruxelles, 362-364.
- Demol, J. (2002).** Amélioration des plantes, éd. *Presses agronomiques de Gembloux*, 581p
- Duke, J.A. (1981).** *Handbook of legumes of world economic importance*. Plenum Press, New York, USA, 220-222
- Floriot, J.L. (1993).** Approche et marketing des produits alimentaires intermédiaires, *Lavoisier*, 237-242
- Katanga, K. (2004).** Aperçu sur quelques espèces spontanées : leur contribution dans l'alimentation et les efforts de mise en culture. In *Cahiers du CERPRU*, ISDR-Bukavu, n° 16, vol.I, 15-21
- Klu, G.Y.P., Amoatey, H.M., Bansa, D. and Kumaga, F.K. (2001).** Cultivation and use of African yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*) in the Volta Region of Ghana. *The Journal of Food Technology in Africa*, vol. 6, n° 3, 74-77.
- Malaisse, F. et Parent, G. (1985).** Edible vegetable products in the zambezian woodland area: a nutritional and ecological approach. *Ecology of Food and Nutrition*, vol. 18, 43-82.
- Malassis, L. (1979).** *Economie Agro-Alimentaire, Cujas*, 437 p
- Okpara, D.A. and Omaliko, C.P.E. (1995).** Effects of staking, nitrogen and phosphorus fertilizer rates on yield and yield components of African yam bean (*Sphenostylis stenocarpa*). *Ghana Journal Agric. Sci.* 28-29, p23-28
- Okpara, D.A. and Omaliko, C.P.E. (1997).** Response of African Yam Bean (*Sphenostylis stenocarpa*) to sowing date and plant density. *Indian Journal of Agricultural Science* 67 (5), 220-221.
- Onyembe, P.M.L. et Paulus, J. (1982).** Etude de la valeur nutritive des graines de *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms. *Revue Zaïroise des Sciences Nucléaires* 3, 199-210
- Onyembe, P.M.L. et Kejuni, K. (1983).** Influence de différents traitements thermiques sur les facteurs antitrypsiques des graines de *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich) Harms. *Revue Zaïroise des Sciences Nucléaires* 4, 55-62
- Potter, D. and Doyle, J.J. (1992).** Origins of the African Yam Bean (*Sphenostylis stenocarpa*, *Leguminosae*): Evidence from Morphology, Isozymes, Chloroplast DNA, and Linguistics. *Economy Botany* 46 (3) pp 276-292.
- Wilczek, R. (1954).** *Sphenostylis* E. Mey. In Flore du Congo Belge et du Ruanda- *Urundi*, *Spermatophytes*, vol VI, Bruxelles, 273 - 27